

DENTAL IMPLANTATSIYADA XAVF OMILLARI VA MUVAFFAQIYAT KO'RSATKICHLARI

Urganch Davlat Tibbiyot Instituti

Magistr 1-kurs Yuz-jag' jarrohlik yo'nalishi talabalari

Saidov Yusuffjon, Sharipov Temurbek, Bahtiyarova Farangiz,

Qasimov Muhammadali

Annotatsiya. Dental implantatsiya tish yo'qotilishi natijasida yuzaga kelgan nuqsonlarni tiklashning zamonaviy va samarali usullaridan biri hisoblanadi. Biroq implantatsiya natijasi bir qator lokal va tizimli xavf omillariga bog'liq bo'lib, ular implantning osseointegratsiyasi va uzoq muddatli barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tezisda dental implantatsiyada uchraydigan asosiy xavf omillari, ularning klinik ahamiyati hamda muvaffaqiyat ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: dental implantatsiya, osseointegratsiya, periimplantit, xavf omillari, implant muvaffaqiyati.

Kirish. So'nggi yillarda dental implantatsiya stomatologiyada yo'qotilgan tishlarni tiklashning eng ishonchli usullaridan biri sifatida keng qo'llanilmoqda. Implantatsiya yuqori funksional va estetik natija bersa-da, uning muvaffaqiyati bemorning umumiy sog'ligi, suyak to'qimasining holati, jarrohlik texnikasi va postoperatsion parvarishga bevosita bog'liqdir.

Adabiyotlarga ko'ra, implantatsiya muvaffaqiyatsizligining asosiy sabablari yallig'lanish jarayonlari, noto'g'ri yuklama, infeksiyon asoratlar va tizimli kasalliklar bilan bog'liqdir.

Tadqiqot maqsadi. Dental implantatsiyada uchraydigan asosiy xavf omillarini aniqlash va implantatsiya muvaffaqiyati ko'rsatkichlarini tahlil qilish.

Xavf omillari. Dental implantatsiya natijasiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilarga bo'linadi:

1. Tizimli (umumiy) omillar:

Qandli diabet (ayniqsa kompensatsiyalanmagan shakli)

Osteoporoz

Immunitet pasayishi

Chekish va alkogol iste'moli

Surunkali yurak-qon tomir kasalliklari

2. Lokal omillar:

Suyak hajmi va zichligining yetarli emasligi

Periodontal infeksiyalar

Og'iz bo'shlig'i gigiyenasining yomonligi

Oldindan mavjud yallig'lanish o'choqlari

Yumshoq to'qimalarning yetarli emasligi

3. Jarrohlik va texnik omillar:

Noto'g'ri implant joylashtirish

Aseptika va antiseptika qoidalarining buzilishi

Implant yuzasining noto'g'ri tanlanishi

Haddan tashqari mexanik yuklama

Muvaffaqiyat ko'rsatkichlari

Dental implantatsiya muvaffaqiyati quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

To'liq **osseointegratsiyaning** shakllanishi

Implant atrofida og'riq va yallig'lanishning yo'qligi

Suyak rezorbsiyasining minimal darajasi

Implantning funksional barqarorligi

Uzoq muddatli xizmat (5–10 yil va undan ortiq)

Klinik ma'lumotlarga ko'ra, sog'lom bemorlarda implant muvaffaqiyati 90–95% ni tashkil etadi. Tizimli kasalliklar mavjud bo'lgan bemorlarda bu ko'rsatkich 70–85% gacha pasayishi mumkin.

Muhokama. Implantatsiya muvaffaqiyatiga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omil bu suyak to'qimasining biologik holati va bemorning umumiy somatik statusidir. Ayniqsa qandli diabet va chekish periimplantit rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, jarrohlik texnikasining to'g'ri bajarilishi va implant yuzasining bioaktivligi osseointegratsiya jarayonida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy implant tizimlari biologik moslikni oshirish orqali muvaffaqiyat darajasini yuqori darajada ushlab turishga imkon beradi.

Xulosa. Dental implantatsiya muvaffaqiyati ko'plab tizimli, lokal va texnik omillarga bog'liq. Eng muhim xavf omillari qandli diabet, chekish va suyak yetishmovchiligi hisoblanadi. To'g'ri rejalashtirish va aseptik sharoit implantatsiya natijasini sezilarli yaxshilaydi. Zamonaviy sharoitda implantatsiya muvaffaqiyat darajasi 90–95% ga yetadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev Sh.A. Stomatologiya asoslari. Toshkent: "Ibn Sino" nashriyoti, 2018.
2. Raximov M.M., Karimov A.A. Jarrohlik stomatologiyasi. Toshkent: "Tibbiyot" nashriyoti, 2020.
3. Yo'ldoshev B.A. Yuz-jag' jarrohligi. Toshkent: "Ibn Sino" nashriyoti, 2019.
4. Islomov U.A. Oral implantologiya asoslari. Toshkent, 2021.
5. Qodirova N.R. Stomatologiyada infeksiyon jarayonlar va ularning asoratlari. Toshkent, 2017.
6. Saidov S.S. Zamonaviy stomatologik amaliyot. Toshkent: "Tibbiyot", 2022. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Stomatologik yordam ko'rsatish klinik protokollari. Toshkent, 2023.
7. Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti o'quv qo'llanmalari . Implantologiya va yuz-jag' jarrohligi bo'yicha ma'ruzalar to'plami. Toshkent, 2020–2024.